

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ИСЕНИМЛЕРИНДЕ ЖИН ХӘМ ШАЙТАН МӘСЕЛЕСИ

Хожаниязова Гулшана Муратбаевна - Инновацион технологиялар унисерситети, «Тарийх хәм жәмийетлик пәнлер» кафедрасы, тарийх илимлери философия докторы (PhD), доцент ў.ў.а.

Досаева Нуржамал Базарбай қызы - Инновацион технологиялар унисерситети, «Тарийх» қәнийгелиги 1- курс студенти

Аннотация. Бул мақалада хәзирги қарақалпақ орталығында кең тарқалған жинлер хәққындағы түсиниклер, олардың зыянлы тәсири, сондай-ақ, қарақалпақ жәмийетиндеги жин хәм шайтанларға болған исеним тийкарында, олардың жайғасыў, орналыў орынларына қарап классификацияланады. Изертлеў шеңберинде басқа түркий тиллес халықларда ушырасатуғын уқсас көзқарас хәм әмелиятлар менен салыстырмалы анализ өткерилип, бул арқалы түркий дүньясында жинлерди түсиниўдеги улыўмалық хәм өзине тәнликлерди анықлаўға имканият береді.

Гилт сөзлер. қарақалпақлар, исеним, жин-шайтанлар, албаслы, пери, мартыў

Abstract. This article analyzes the concepts of jinns that are widespread in contemporary Karakalpak society, their harmful effects, and also classifies them based on their believed locations and habitats according to the beliefs in jinns and devils within Karakalpak society. Within the scope of the research, a comparative analysis is conducted with similar views and practices found among other Turkic-speaking peoples, which makes it possible to identify commonalities and unique characteristics in the understanding of jinns across the Turkic world.

Keywords. Karakalpaks, belief, jinn-devils, albasly, peri, martiw

Инсаният тарийхында ғайри тәбийий қубылысларға, қоршаған орталық, көринбес әлемнің бар екенлигине исениў хәм олардың тәсириң үйрениў көплеген изертлеўшилерде қызығыў оятқан объектлерден бири есапланады. Солар қатарында жин-шайтанлардың бар екенлиги, олардың

тәсири хаққындағы түсиниклер көплеген халықлардың мәдениятында, диний исенимлеринде өз көринисин тапқан.

Усындай көз-қараслар тийкарындағы исенимлер бойынша Батыс антропологиясы илиминдеги изертлеулер жин хәм соған уқсас руўхый жағдайлардың тәрийплениўин түсиниў имканын береди. Әсиресе, Г. Харридин этнографиялық изертлеулер сыйқыршылық хәм оған байланыслы әмелиятлардың жәмийетте қандай функцияны атқарғанлығын көрсетеди [10]. Жинлерге тийисли исенимлердин классификациясы хәм интерпретациясында А.Филипп алып барған изертлеулер айрықша дыққатқа ылайық. Ол жин тәсириндеги жағдайларды сүүретлеу ушын хәр түрли мәдениятлардағы жинниң атлары, түсиниклердеги хәр-түрлиликти келтиреди. Ф.Алмондқа көре, жин түсиниги мәдений, диний хәм тарийхый контекстке қарап бир нешше атамаларда аталады хәм олардың хәр бири жин хәм жинниң тәсириниң өзине тән болған типологиясын билдиреди. Мәселен, *possessio*, *obsessio*, *arreptio*, *daemoniaci*, *energumeni*, *indaemoniati*, *vexati* [2]. Келтирилген бул атамалар, жин тәсириниң адам денесине кирип алыўынан, оны психикалық жақтан басқарыўына шекемги болған хәр түрли формаларын айырып түсиниў имканын береди. Рус изертлеушилеринен Д.Крылова [5, 129-135] святой, одержимый, ведьма сыяқлы терминлерди келтириўи арқалы, XV-XVI әсирлерде Батыс Европада жин тәсири астындағы шахслардың қыялый түсиниклеринде сәўлелениў образын анализ етеди.

Ал, жин түсиниги түркий халықлар өзбек [3,23], қазақ [4,74], түркмен [2,185], қырғыз [1], халықларының дәстүрий мәдениятында да ахмийетли орынға ийе. Түркий халықлар арасында жинлер хаққындағы көз-қараслар диний мифология тийкарында қәлиплескен. Оның тамырлары болса, исламнан алдынғы қоршаған орталықта «руўх», «әрўақ»лардың бар екенлигине исениўши анимизм, тотемизм, шаманизм сыяқлы исенимлерге барып тақалады. Ислам дининиң кирип келиўи менен «жин» хаққындағы жергиликли мифологиялық түсиниклер менен араласып кеткен. Бунда

жинлер көбинесе, адамның денесине кирип алған, оның ақылы, денесі тиккелей жиннің басқарыуында болатуғын күш сыпатында сәулеленген. Ал, қарақалпақ түсіндірме сөзлігінде болса, “жин” диний түсиник бойынша адамзатқа түрлі жаманлық келтириуіге тырысатуғын жин-шайтанның бір түрі [Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі, 360] деп келтириледі.

Қарақалпақлар турмысында жинлер менен байланыслы болған түсиниклер ҳаққында бириншилерден У.Кусекеев тәрeпинен ҳаял образындағы жинлердің түрлери *пери, дәу, мартыу* [6, 34-35] ҳаққында келтирилген, Р.Камалованың изертлеулеринде *пери, айдарха, албаслы, дәу* [7] ҳаққында айтылады. Буннан соңғы изертлеулерде этнографлар З.Курбанова, Р.Камалова ҳәм М.Давлетияров [8, 135-137] лар тәрeпинен *суу пери, мартыу, албасты, мәмелек, дәу кемпир* сыяқлы ҳаял жинлердің түрлери ҳаққындағы изертлеулерди амелге асырған.

Келтирилген бул изертлеулер қарақалпақлар турмысында жин ҳәм шайтанның бар екенлигине болған исенимге тийкарланып әмелге асырылған.

Демек, қарақалпақлар арасында жинлер ҳаққында тийкарынан: *жин урган, жин шалған, жин кирген, жини бар, жин қаққан* сыяқлы сөзлер адамға қарата оның психикасындағы, ис-хәрeкетлериндеги өзгерислерге қарата ислетиледи. Бул сөзлердің қолланылыуы тийкарында жинлер инсан организминен кирип, оны басқарыуға ямаса оны өзгерте алатуғын сырлы мақлуқ сыпатында қабыл етилиуі түсиниледи.

Ал, жер-орын атамалары менен байланыслы жин басқан (*жинлер мақан еткен орын*), жин айланған, жин аралаған (*кимниндур жеке мүлкинде берекетсизлик байқалса ислетилетугын сөз*) деп те келтириледи. Бул сөзлер әсиресе, көп уақытлардан берли бос, ийесиз, пайдаланылмастан куры турған имаратлар, ески қорғанларға қарата халық тәрeпинен көп қолланылатуғын сөзлерден есапланады.

Және де, уақытқа байланыслы халық арасында жинлер ҳаққында тыйымларда жақсы сақланған болып, таң сәхәрде (*таң намазы оқылмастан алдын, ийт үрмейтуғын уақыт*) геуғимде (*күн батып, түн кирип жулдыз*

енди аспанда көринип баспаган уақыт) жин жүреді, жин гезеді деген түсиниклер менен уақыт интерваллары белгиленип, жалғыз жүрмеуге, жаңа турмыс құрған жас келиншектер хәм хәмиледар хаяллардың үйден шықпауына байланысты тыйым салынатуғын хронология ислеу шығылған.

Қалаберсе, жин түсинигиниң халық тилинде образлық мәнислерде қолланылуында кең тарқалған. Мәселен, *жиним атланды, жиним қозыды, жиним келди* сыяқлы сөзлер қолланылғанында инсанның эмоционал жағдайы, тәшүиши, ғәзебин (ашыуы) сәулелендириуши күш сыпатында көрсетиледи.

Жуумақлап айтқанымызда, қарақалпақ жәмийетиндеги жин хәм шайтанларға исеним күнделикли турмыста өз орнына ийе. Халықлық емлеу усыллары тийкарында олардан қорғаныу әмеллерин атқарады. Қарақалпақ жәмийетиндеги бул қоршаған орталықта жин хәм шайтанлардың бар екенлигине исеним сондай-ақ, порхпаншылық әмелияты изертлеуин күтип турған әхмийетли темалардан есапланады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЯТЛАР ДИЗИМИ:

1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Фрунзе: Кыргызстан, 1990
2. Демидов С.М. К вопросу о некоторых пережитках домусульманских обрядов и верований у юго-западных туркмен// ТИИАЭАН ТССР Ашхабад, 1962. Т.6. 185с
3. Снесарев Г.П. Реликты до мусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969.
4. Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX – начало XX в.). Алма-Ата, 1991. С-74
5. Крылова Д.Д. Колдуны, святые, одержимые: проблемы идентификации фигуры одержимого в локальных сообществах западной Европы XV-XVI вв.// Вестник Томского государственного университета. 2015. №397. –с. 129-135

6. Кусекеев У. Этнография ККАССР. Турткуль, 1934 // РФФБККО АН РУз. Инв. №932. С-34-35.
7. Камалова Р. Традиционные верования в семейно-бытовой обрядности каракалпаков (XIX –начало XX веков): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Нукус, 1996.
8. Курбанова З., Камалова Р., Давлетияров М. Женские образы в мифологии каракалпаков // ККОАН Вестник Нукус, 2016, №2. С.132-137
9. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. Н.2023
10. Harry G. West. Ethnographic Sorcery. The University of Chicago Press. 2007. 132pp.
11. Caciola N. Discerning spirits. Divine and demonic possession in the Middle Ages. London, Cornell university press, Ithaca, 2003.